

LEGIRLANGAN SILIKAT SHISHADA SIZIB O‘TISH BO‘SAG‘ASIGA SHISHA VA LIGATURA TARKIBINING TA‘SIRI HAMDA UNING TERMOELEKTRIK GENERATORLARDA QO‘LLANILISHI

Alimova Marjona Parvozbek qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zMU Fotonika kafedrası 1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20770864>

So‘nggi yillarda, dunyo hamjamiyatida energetika va elektronika sohalarida energiya tejankor hamda yuqori harorat sharoitida barqaror ishlovchi qurilmalarga bo‘lgan qiziqish tobora ortib bormoqda. Termoelektrik generatorlar yaratish esa istiqbolli sohalar qatorida bo‘lmoqda[8] Ayniqsa, sanoat qurilmalari, issiqlik almashinish tizimlari va yuqori haroratli texnologik jarayonlarda hosil bo‘ladigan ortiqcha issiqlikni elektr energiyasiga aylantirish masalasi muhim ilmiy-amaliy yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Shu sababli termoelektrik generatorlar yaratishda yuqori elektr o‘tkazuvchanlik, termik barqarorlik va mexanik mustahkamlikka ega kompozit materiallarni ishlab chiqish hamda ularning fizik xossalarini optimallashtirish zamonaviy materialshunoslikning dolzarb ilmiy yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi [2, 5].

Dastlab perkolyatsiya va sizib o‘tish bo‘sag‘asi tushunchalarini ko‘rib o‘tishimiz lozim. Perkolyatsiya (sizib o‘tish) nazariyasi tasodifiy tizimlarda bog‘langan klasterlarning hosil bo‘lishi va ularning o‘tkazuvchanlik xususiyatlarini o‘rganadi. Mazkur nazariya qattiq jismlar fizikasi, kompozit materiallar, g‘ovak muhitlarda suyuqlik oqimi, elektr o‘tkazuvchanlik va boshqa ko‘plab sohalarida keng qo‘llaniladi [6].

Perkolyatsiya nazariyasi statistik fizika va ehtimollar nazariyasining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu nazariya ilk bor S. Broadbent va J. Hammersley tomonidan 1957-yilda taklif qilingan bo‘lib, tasodifiy muhitlarda o‘tish jarayonlarini matematik modellashtirishga asoslangan [6, 1]. Perkolyatsiya nazariyasi tizim parametrlaridan biri sekin asta o‘zgarishi bilan (biror narsani konsentratsiyasi) tizim xossasi sakrab o‘zgaradigan turli tabiatga ega bo‘lgan jarayonlarni ifodalash imkonini beradi. Ushbu sakrash nuqtasini sizib o‘tish bo‘sag‘asi (percolation threshold) deb yuritiladi.[7].

Bizning tadqiqot obyektimiz bo‘lgan legirlangan silikat shishalar asosida qalin qatlamli rezistorlar tayyorlash jarayonida perkolyatsiya hodisasiga duch kelamiz. Silikat shishadan oddiy holatda elektr toki o‘tmasligi kuzatiladi, ammo unga metal oksidlari (masalan, RuO_2) qo‘shilganda yuqori temperaturada (1000-1200 K) shisha hajmiga ligatura (RuO_2) atomlarining diffuziyasi sodir bo‘ladi: tasodifiy joylashgan ligatura zarralari atrofida hosil bo‘ladigan diffuziya qatlamidagi ligatura atomlari o‘tkazuvchi klasterlarni hosil qiladi. Diffuziya qatlamining hajmi diffuziya temperaturasi yoki vaqti ortganda kengayadi, natijada sizib o‘tish bo‘sag‘asi pasayadi va hatto umuman yo‘qoladi.[3].

RuO_2 asosidagi kompozit materiallarning elektr xossalari ko‘p jihatdan perkolatsiya yoki sizib o‘tish nazariyasi bilan tushuntiriladi. Perkolatsiya nazariyasiga ko‘ra, kompozit tarkibidagi elektr o‘tkazuvchi zarrachalar konsentratsiyasi perkolyatsiya bo‘sag‘asiga yetganda ular orasida uzluksiz tok o‘tkazuvchi zanjirlar hosil bo‘ladi va natijada materialning elektr qarshiligi keskin kamayadi [6, 2]. Silikat shisha matritsasiga RuO_2 qo‘shilganda aynan shu jarayon kuzatiladi.

RuO_2 zarrachalari dastlab bir-biridan uzoq joylashgan bo'lib, tok asosan tunnel mexanizmi orqali o'tadi. Konsentratsiya oshgani sari zarrachalar orasidagi masofa qisqaradi va kontakt o'tkazuvchanlik ustunlik qila boshlaydi.

O'tkazilgan tajribalarda silikat shishalar metal oksidlari bilan legirlanganda perkolyatsiya, ya'ni sizib o'tish bo'sag'asi doimiy qiymatda emasligi kuzatildi[4]. RS5-1, S-71-K va B-34-E turidagi silikat shishalar tarkibidagi SiO_2 , B_2O_3 , Al_2O_3 hamda ishqoriy metall oksidlarining turli nisbatlari RuO_2 zarrachalarining mikrostrukturadagi taqsimlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [7]. Shisha matritsasining fizik-kimyoviy xossalari, xususan yopishqoqlik, termik kengayish koeffitsienti va kristallanish darajasi RuO_2 zarrachalari orasidagi kontaktlarning hosil bo'lish ehtimolini belgilaydi [7, 3]. Shu sababli turli shisha tarkiblarida perkolyatsiya bo'sag'asi turlicha qiymatlarga ega bo'ladi [6,7].

RuO_2 ning massa ulushi kompozitning elektr va termoelektrik xossalarini belgilovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi [3, 4]. RuO_2 miqdori 5% bo'lganda zarrachalar hali yetarlicha o'zaro bog'lanmagan bo'lib, materialning qarshiligi katta qiymatlarga ega bo'ladi va elektr o'tkazuvchanlik asosan tunnel mexanizmi orqali amalga oshadi [6, 3]. Bu holatda kompozit yarim o'tkazgichsimon xususiyat namoyon qiladi hamda haroratga sezgirligi yuqori bo'ladi [3].

RuO_2 konsentratsiyasi 10–15% oralig'iga yetganda tizim perkolyatsiya bo'sag'asiga yaqinlashadi va elektr qarshilikning keskin kamayishi kuzatiladi [6,1]. Bu esa RuO_2 zarrachalari orasida uzluksiz elektr o'tkazuvchi zanjirlar hosil bo'lishi bilan izohlanadi [6]. Aynan ushbu konsentratsiya oralig'i termoelektrik generatorlar uchun muhim hisoblanadi, chunki elektr tashuvchilar harakati samaradorligi ortadi [7].

20–25% RuO_2 konsentratsiyasida kompozitning elektr o'tkazuvchanligi yuqori qiymatlarga ega bo'lib, qarshilik nisbatan stabillashadi [3, 4]. Bunday holatda material yuqori haroratlarda ham barqaror elektr parametrlarini saqlab qoladi [3]. Shu sababli qalin qatlamli rezistorlar va termoelektrik elementlar ishlab chiqarishda aynan shu diapazon optimal deb qaraladi [4].

RuO_2 miqdori 30–35% ga yetganda esa elektr o'tkazuvchi faza ustunlik qila boshlaydi va material qarshiligi juda kichik qiymatlarga tushadi [6, 3]. Biroq RuO_2 ning ortiqcha miqdori issiqlik o'tkazuvchanlikning ortishiga sabab bo'lishi mumkin, bu esa termoelektrik samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi [9]. Bundan tashqari, yuqori konsentratsiyalarda mikrostrukturada ichki mexanik kuchlanishlar hosil bo'lishi ehtimoli ortadi [2].

Professor G. Abdurakhmanov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda RuO_2 bilan legirlangan silikat shishalarda qarshilikning haroratga bog'liqligi va minimal qarshilik nuqtasi mavjudligi aniqlangan [3, 4]. Ushbu hodisa elektron transport mexanizmlarining murakkab tabiatga ega ekanligini ko'rsatadi [3]. Harorat oshishi bilan tunnel o'tkazuvchanlik va kontakt o'tkazuvchanlik o'rtasidagi nisbat o'zgaradi hamda ma'lum harorat oralig'ida qarshilik minimum qiymatga ega bo'ladi [3, 4].

Termoelektrik generatorlarda materialning yuqori elektr o'tkazuvchanlikka va nisbatan past issiqlik o'tkazuvchanlikka ega bo'lishi muhim talab hisoblanadi [9, 5]. RuO_2 –silikat shisha kompozitlarida aynan perkolyatsiya bo'sag'asiga yaqin konsentratsiyalarda ushbu xossalarning optimal kombinatsiyasi kuzatiladi [2, 9]. Shisha matritsa issiqlik oqimini cheklab turadi, RuO_2 zarrachalari esa samarali elektr o'tkazuvchi kanallarni hosil qiladi [7, 5]. Natijada termoelektrik samaradorlik ortadi [9].

Shuningdek, RS5-1, C-71K va B-34-E shishalari asosidagi kompozitlar yuqori kimyoviy barqarorlik, oksidlanishga chidamlilik va termik mustahkamlik kabi afzalliklarga ega [7, 3]. Bu

esa ularni sanoat pechlari, yuqori haroratli elektron qurilmalar va issiqlik energiyasini qayta tiklash tizimlarida qo'llash imkonini beradi [9, 5].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Broadbent S.R., Hammersley J.M. (1957) “Percolation Processes. I. Crystals and Mazes” Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 53, 3, 629 – 641. <https://doi.org/10.1017/S0305004100032680>
2. Bao X. va boshqalar (2023) “Mechanical Properties of Thermoelectric Generators” Journal of Materials Science & Technology, 148, 64-74 <https://doi.org/10.1016/j.jmst.2022.10.081>
3. G. Abdurakhmanov (2014) “On the Conduction Mechanism of Silicate Glass Doped by Oxide Compounds of Ruthenium (Thick Film Resistors). 3. The Minimum of Temperature Dependence of Resistivity” World Journal of Condensed Matter Physics, 4, 3, 166-178 <https://doi.org/10.4236/wjcmp.2014.43021>
4. G. Abdurakhmanov (2011) “On the Conduction Mechanism of Silicate Glass Doped by Oxide Compounds of Ruthenium (Thick Film Resistors)” 1, 2, 19-23 <https://doi.org/10.4236/wjcmp.2011.12004>
5. He R. va boshqalar (2016) “Key Issues in Development of Thermoelectric Power Generators” Energy Conversion and Management, 114, 50-67 <https://doi.org/10.1016/j.enconman.2016.01.065>
6. M. Sahimi “Applications of Percolation Theory” CRC Press, 2003. 25-30
7. Umarov A.V., Muxamedov G.I., Quchqarov X.O. “Polimerli kompozit materiallar fizikasi” o'quv qo'llanmasi. Namangan-2017. 170-173 betlar www.namdu.uz
8. Y. Sadia va boshqalar (2019) “PbO–SiO₂-based glass doped with BO₃ and Na₂O for coating of thermoelectric materials” Journal of Materials Research, 34, 20, 3563 – 3572 <https://doi.org/10.1557/jmr.2019.282>
9. Zoui M.A. va boshqalar(2020) “A Review on Thermoelectric Generators: Progress and Applications” Energies, 13, 14, 3606 <https://doi.org/10.3390/en13143606>